

Contingence et normativité.

Contingence de la pensée, méthode sceptique, travail de deuil

Contingence and Normativity.

Contingence of Thought, Sceptical Methode, Work of Grief

Monique David-Ménard

(Univ. de Paris VII, « Denis Diderot »)

En philosophie, le contingent est pratiquement toujours défini par des formules négatives, même lorsqu'on en fait l'éloge : est contingent ce qui n'est pas nécessaire ou pas déterminé. J'ai cherché à montrer qu'en psychanalyse, ils n'y a pas d'incompatibilité entre contingence et détermination puisque les éléments contingents retravaillent les matériaux du déterminé, c'est-à-dire de la répétition. Seuls des événements contingents du transfert, inconsciemment « choisis » par les rêves ou qui surviennent dans des scènes de la vie des analysants autres que le transfert, peuvent faire dévier la compulsion de répétition de son cours.

Au lieu de partir, comme dans mon dernier livre¹, des facteurs de contingence indispensables, dans une cure analytique, pour que la répétition de ce qui est déterminé, figé dans les symptômes, dévie de son cours, je vais aujourd'hui faire l'inverse : je pars de la contingence dans la pensée conceptuelle et, en me servant de ce que Kant a nommé « méthode sceptique » dans la dialectique transcendantale, je me demanderai comment une philosophie s'invente en sachant se séparer des illusions préalables qui la hantent et qui forment comme le reste du non philosophique dans le philosophique ou encore l'articulation du fantasme et du concept. Ce reste n'est pas un résidu inutile, il est ce qui définit l'angle d'ouverture d'une problématique. De là nous pourrions confronter ce travail de la pensée en philosophie au travail de deuil ou de séparation dans une analyse.

1. Une philosophie : système et bricolage.

La philosophie est l'art de rendre illisible dans un travail du texte les conditions et les matériaux qui forment les événements à partir desquels s'inventent des concepts. En ce sens, une philosophie se définit toujours comme fondatrice (remontant aux principes de nos pensées

· Texte présenté dans un rencontre de la *Société internationale Psychanalyse/Philosophie* (SIPP/ISPP), Nimègue-Gand 5-8 novembre 2013 .

¹*Eloge des hasards dans la vie sexuelle*, Paris, Hermann Editions 2011

et de nos pratiques), ou alors comme universelle par la valeur des propositions qu'elle énonce et qu'elle est capable de présenter sous une forme déductive qui peut négliger les particularités des interlocuteurs. Pédagogie du dialogue qui « remonte » à l'exercice de la pensée hypothétique et, de là, à l'anhypothétique chez Platon, philosophie première chez Aristote, description transcendantale des conditions de possibilité de nos connaissances et de nos pratiques chez Kant, démonstration de la production du réel à partir du rationnel chez Hegel, éthique déployée *more geometrico* par Spinoza, description transcendantale des intentionnalités chez Husserl, logique des mondes chez Alain Badiou qui tente de montrer comment se comble l'écart entre le mathème et le discours de l'événement surnuméraire etc.

Face à la puissance ainsi affirmée de la raison, se dresse le scepticisme qui défait, exemple après exemple, la prétention du concept à atteindre une vérité, philosophie « à coups de marteau » de Nietzsche, prétention de Marx à montrer l'enracinement de la raison dialectique dans des conditions historiques et politiques que l'idéalisme efface, dissémination de la pensée qui questionne l'autonomie du philosophique par rapport au littéraire chez Derrida, la liste est longue, aussi, des critiques de la prétention déductive et fondatrice de la philosophie. Un seul exemple récent se donne pour visée de rendre compatible philosophie et contingence assumée de la pensée, qui ne détruit pas mais renouvelle l'exercice du concept : Deleuze et Guattari définissent la philosophie comme « raison contingente » dans *Qu'est-ce que la philosophie ?* Cet oxymore passionnant est élucidé si, au lieu de partir du présupposé d'un ordre du réel, on construit la différence entre divers usages de la pensée science, philosophie, art, en partant d'un chaos qui n'est jamais substantialisé mais qui est déterminé comme la circulation à vitesse infinie des éléments de pensée ou de réalité que l'art, la science et la philosophie « recourent » chacun par une opération spécifique : une science « ralentit le chaos » en déterminant des fonctions reliant des variables indépendantes convenablement choisies pour créer une raison nécessaire. L'art défait l'apparence stable et finie de nos perceptions en passant par le moment chaotique qui seul rend possible des connexions perceptives inédites : la vitesse infinie à laquelle circulent les mouvements que nous sentons reçoit une intensité nouvelle grâce à ces « blocs de perceptions » qui n'ont jamais été formés avant qu'une œuvre les dispose. L'art est donc capable de condenser l'infini dans des matériaux finis. La philosophie crée autrement : c'est le mode de pensée qui reste le plus près du chaos puisqu'elle détermine des relations qui ne tiennent que par l'acte philosophique de les concevoir ensemble sans nier leur hétérogénéité par l'instauration d'une mesure qui rend homogène l'hétérogène comme le fait une science. Rien ne fonde c'est-à-dire rien ne garantit dans l'être les relations de concepts composant une problématique entre des variables dépendantes et non pas indépendantes comme dans une science. « Variables dépendantes », veut dire que les relations que tissent les concepts (qui se distinguent donc des percepts et des fonctifs) ne tiennent que par l'initiative de pensée du philosophe qui les relie : mettre ensemble le personnage conceptuel de l'enquêteur et la critique de la causalité comme le fait Hume ne s'appuie sur aucun fondement dans l'être. Ou encore, faire du philosophe un juge en fonction et inventer une nouvelle conception du négatif qui n'a plus rien à voir avec le non-être ; rendre intelligible, grâce à cet instrument logique, la proximité entre l'idéalisme leibnizien et le délire de Swedenborg, redéfinir à partir de là les divers champs de nos expériences, théorique, pratique, esthétique, biologique, juridique, qui dit mieux comme

tracé d'une perspective de pensée qui rapproche des champs hétérogènes dont l'intelligibilité partageable ne repose que sur son propre tracé ? Telle est la « raison contingente » selon Deleuze.

Pour avoir signalé, dans un ouvrage collectif sur le chaos², que cette détermination de la raison contingente repose encore trop sur une métaphysique unifiante des intensités de ces mouvements qui circulent à vitesse infinie aussi bien dans la fabrication de nos cerveaux que dans les « blocs de perception » de l'art ou que dans les « fonctifs » de la science, je voudrais proposer une conception de la pensée qui retient l'idée de synthèse disjonctive entre les variables qu'une philosophie relie, mais sans la garantie d'un passage obligé par la l'infinitésimal et l'infini qui a encore, me semble-t-il, la fonction d'un socle commun à la diversité de nos expériences c'est-à-dire d'une métaphysique.

2. L'exemple de Kant (titre d'un livre d'Olivia Custer)

Pour cela, je voudrais relire à partir de *Qu'est-ce que la philosophie?*(1991) ce que je pense avoir établi dans *La Folie dans la raison pure* en 1990, sur l'exemple de Kant avant la parution de cet ouvrage de Deleuze et Guattari. Une philosophie est, en effet, un bricolage inventif entre des composants hétérogènes dont certains sont logiques et d'autres événementiels ou traumatiques, l'invention conceptuelle consistant précisément à pouvoir s'éloigner de ces matériaux qui, cependant, restent présents dans les textes mais comme des éléments que l'on pourrait négliger. C'est l'acte d'écrire et ses règles qui produisent cette relégation de l'événementiel par le conceptuel. Lorsque ces composantes redeviennent lisibles, l'image de la pensée que trace une philosophie change, il faut renoncer à la présentation qu'un système se fait de lui-même en effaçant ce qui le fait penser. Cette lecture apparente la philosophie ainsi redéfinie à un travail de deuil ou d'éloignement d'illusions préalables.

Dans l'exposé de cette conception du philosophique comme raison contingente, Kant me sert à la fois de guide et de symptôme. De guide parce qu'il a lui-même montré comment la redéfinition de la philosophie comme théorie transcendante de l'objet de connaissance suppose la construction d'une « méthode sceptique », distincte du scepticisme. Comme symptôme aussi, ou terrain d'expérimentation puisqu'on peut lire la succession des trois *Critiques* comme le recouvrement progressif de l'événement qu'a constitué pour lui la « mauvaise rencontre » avec un penseur délirant (*Wahn eines Schwärmers*). Les textes de Swedenborg ont exercé sur Kant une fascination qu'il n'a pu apaiser et réduire qu'en inventant deux rapprochements : entre idéalisme (Leibniz) et délire (Swedenborg) puis entre délire extravagant et délire de la raison (dialectique transcendante). La proximité dangereuse entre Leibniz et Swedenborg n'a été levée que grâce à une logique non dialectique de la négation : une négation qui donne à la pensée une prise sur un objet qui ait le droit de s'appeler « réel », là où le délire halluciné (*Blendwerk*) gronde. Ce « là où » indique un lieu 'presque' commun au délire et à l'entendement. C'est la dialectique transcendante qui donne

²*Chaos*, Paris Hermann Editions 2013.

le concept de ce ‘presque’ ; si on ne pense pas le voisinage dangereux entre la constitution d’objets et le délire de la raison, on saisit mal la portée de la notion kantienne de l’objet. La méthode sceptique consiste à construire une scène sur laquelle se déploient thèses et antithèses dans les raisonnements sur le monde. Le philosophe qui est le metteur en scène de ce *dialektisches Kampfplatzes* ne participe pas au combat. Pourtant, sa visée est d’aboutir à une certitude (*Gewissheit*), il le dit dans l’introduction du chapitre sur l’antinomie de la raison pure et non pas de se complaire dans les jeux par lesquels la thèse détruit l’antithèse et vice-versa. C’est pourquoi la méthode sceptique n’est pas le scepticisme. Cette certitude qui se forme grâce à la mise en scène concerne le concept des objets de la connaissance. Bien des commentateurs (et en particulier Gérard Lebrun) ont noté, après Kant lui-même, que le cœur de la *Critique de la raison pure*, c’est la réflexion critique sur l’idée de monde. Mais on dit moins que l’étude sceptique de l’antinomie de la raison pure c’est-à-dire du face à face entre les thèses et les antithèses concernant le monde tient son importance du fait que le concept de l’objet s’en détache, ou pour être fidèle au vocabulaire kantien, s’en distingue au sens actif du terme « se distinguer de ». Kant est explicite sur ce point : l’idée de monde a un privilège sur les deux autres illusions de la raison pure, l’idée de l’âme et l’idée de Dieu ; c’est que, dans ce cas seulement, il n’est pas absurde de considérer que l’objet peut être donné. Entre l’illusion et la pensée de l’objet la différence est seulement d’échelle, mais c’est le même type de synthèse qui est à l’œuvre. La différence, c’est que la synthèse par laquelle nous pensons le monde selon les catégories est « trop grande » pour l’entendement ou - c’est équivalent-, que la synthèse d’entendement par laquelle le travail de pensée peut venir s’ajuster aux conditions de l’intuition est trop petite pour la raison. Pour comprendre donc ce qu’est un objet, il faut comprendre comment l’entendement réussit ce changement d’échelle. Kant nomme cela la « démonstration indirecte de l’idéalisme transcendantal », et il accorde que l’exposé direct, dans le chapitre sur l’esthétique transcendantale pouvait être jugé insatisfaisant (section 7 de l’antinomie). Le ‘quelque chose’ à connaître est gagné sur le ‘rien’ à propos duquel les thèses et antithèses sur l’idée de monde se disputent à l’infini. « *dass sie um ‘nichts’ streiten, und eine gewisser transcendentaler Schein ihnen ‘da’ eine Wirklichkeit vorgemalt habe, ‘wo’ keine anzutreffen ist.* » . Ce qui veut dire : il s’agit de comprendre que les deux partis antinomiques « se disputent pour ‘rien’ et qu’une certaine apparence transcendantale a peint ‘là’ devant leurs yeux une réalité, ‘là où’ justement il ne s’en trouve aucune ». Revenons enfin au point de départ, c’est-à-dire à l’invention conceptuelle de la différence entre le délire de la raison et le délire de Swedenborg : à la fin de la section 7, Kant peut dire que la dialectique de la raison est autre chose qu’une hallucination grâce au fait que la méthode sceptique parvient à définir un conflit dialectique (*dialektischer Widerstreit*) par différence d’avec un conflit analytique qui ne saisit qu’un rien. Alors que la connaissance d’un quelque chose est constituée par un conflit réel (*realer Widerstreit* depuis 1763).

La contingence dans la pensée, c’est donc la liaison d’une logique avec des événements déterminés comme traumatiques et que la logique créée par le penseur n’efface pas complètement de ses textes philosophiques. Dans la première *Critique* ces textes sont :

- le chapitre sur les postulats de la pensée en général qui définit la différence entre le possible et l’impossible, le réel et le non réel (*Dasein/Nichtsein*) le nécessaire et le contingent) ,

- la table des formes du rien qui définit toutes les manières dont la pensée peut rater le « quelque chose »,

- et le chapitre sur l'antinomie de la raison pure qui montre qu'il y a un fil directeur logique des raisonnements illusoires sur le monde, ce qui permet à ces raisonnements d'être, selon Kant, autre chose qu'un délire et qui définit la différence entre l'idée du monde et les objets susceptibles d'être connus comme un changement d'échelle.

3. L'invention de concepts comme travail de deuil ?

Si je reviens à présent vers la psychanalyse, le point commun entre la méthode sceptique et le travail d'une cure, c'est que l'invention d'une transformation pulsionnelle grâce au transfert est gagnée sur la répétition. Et cela suppose des facteurs contingents que le patient prélève dans le champ de l'analyste et qui lui servent à remodeler la proximité entre ce qui a été destructeur pour lui dans l'approche du réel de son désir et les objets « a » qui sont la tentative, non seulement pour couvrir l'horreur du réel comme dit Lacan, mais aussi pour inventer de nouveaux objets fabriqués avec les matériaux même de la répétition mais dans des conditions nouvelles. Il ne s'agit pas d'un changement d'échelle à présent, mais d'une transposition (*Übertragung*) des conditions de la répétition. J'ai essayé de montrer, dans *Eloge des hasards dans la vie sexuelle*, que les éléments contingents qui redéfinissent la structure de désir sont inventés dans des rêves. Dans la cure de la patiente que j'ai appelée Laurence Desproges, c'est grâce à l'objet « enfant bleu » et à sa polysémie, que la patiente peut sortir de son angoisse la plus menaçante en disant à l'analyste : « Vous aussi vous voulez m'empêcher de vivre avec l'homme que je viens de rencontrer. Cet enfant bleu que j'avais dans les bras, du même bleu que le tableau que je vois chez vous, c'est un enfant à qui on interdit de vivre ». Grâce à ce moment quasi délirant ou projectif, l'angoisse de mort qui habitait cette femme peut dériver vers une nouvelle connexion – une nouvelle « synthèse disjonctive » dirait Deleuze (il a lu Kant !) qui rejoint son goût jusque là réprimé des couleurs et des odeurs ; ce goût se trouve activé par une rencontre sexuelle et amoureuse qu'elle peut m'accuser de lui interdire. Je qualifie de contingent, en un sens un peu différent de celui que définissait Kant, ce reste diurne prélevé dans l'espace de la cure : il n'a, de lui-même, aucun rapport avec l'attrait pour la destruction dans la vie de Laurence qui s'est répété plusieurs fois avant l'analyse par des actes violents. Le rêve va chercher cet élément hétérogène pour fabriquer une adresse à l'analyste grâce à une liaison établie entre une rencontre amoureuse et un goût artistique retrouvé qui convoque l'attrait refoulé pour les matières sales. Il est certain que les jeux du signifiant (enfant bleu) effectuent l'articulation de ces registres hétérogènes et permettent l'adresse à l'analyste, ce qui fait émerger la patiente de son angoisse de mort. Mais le moment de l'objet, inventé et trouvé, c'est l'acte de la liaison contingente entre éléments hétérogènes ; dans l'analyse c'est le moment où la connexion s'effectue entre le poids de la répétition et la possibilité de jouir d'une manière moins destructrice. Possibilité qui se négocie, paradoxalement, comme l'attribution à l'autre analyste de l'interdiction de ce qui émerge.

4. *Conclusion : contingence et normativité*

Il va de soi que lorsqu'on décrit de cette manière le voisinage entre l'angoisse liée à l'approche du réel du désir et l'invention contingente d'objets, lorsque l'analyste, donc, se prête au processus immanent de cette transposition dangereuse, on s'éloigne d'une écoute normative en psychanalyse. Il n'y a pas de modèle de la transposition, c'est-à-dire pas de modèle du transfert.

Si nous en avons le temps, il faudrait montrer que, même dans les cures de patients « névrosés-normaux », la possibilité d'une transformation subjective tient à des facteurs contingents c'est-à-dire échappant aux normes reconnues, non seulement par les théories analytiques de constitution des sujets désirants mais par la conscience des sujets, analysants et analystes réunis.

On peut dire des normes ce que je formulais en 2009 dans *Les Constructions de l'universel*, en revisitant à la fois la complexité, parfois confuse, de l'universel kantien et les formules de la sexualité chez Lacan : ce n'est pas qu'une logique de la sexualité soit incohérente, c'est plutôt qu'elle est inintéressante si on veut comprendre le processus immanent d'une cure. Les normes, comme l'universel, viennent toujours après coup, c'est-à-dire trop tard. En logique, les règles ont pour fonction de parfaire les déductions confuses ou fautives dans les langues communes. A ce titre elles ont une fonction prospective dans les sciences. Mais dans une pratique et un savoir tels que la psychanalyse, l'axiomatique n'a pas cette portée déductive et elle empêche de concevoir le rôle affirmatif du contingent.

**ENTRE FILOSOFIA Y PSICOANALISIS, EL ARTE DEL BRICOLAJE.
REFLEXIONES A PROPOSITO DE “CONTINGENCIA DEL PENSAMIENTO, METODO
ESCEPTICO, TRABAJO DE DUELO” DE MONIQUE DAVID-MENARD**

Emma Ingala Gómez
(Universidad Complutense de Madrid)

En “Contingencia del pensamiento, método escéptico, trabajo de duelo”, Monique David-Ménard ofrece al menos dos definiciones de la filosofía que no solo vertebran las tesis de este artículo, sino que condensan una modalidad de pensamiento que atraviesa toda su producción. En primer lugar, filosofía es el *arte* de tornar ilegibles en un trabajo textual las condiciones y la materia de los acontecimientos que forzaron la invención de ciertos conceptos. La filosofía puede decirse universal y fundadora precisamente cuando es capaz de borrar ese pasado singular y fortuito en el que se originó –ese encuentro contingente con algo otro que constituye un acontecimiento³, y ese azar que lo atraviesa–. En segundo lugar, filosofía es un *bricolaje inventivo* que articula componentes heterogéneos: componentes lógicos o conceptuales y componentes que provienen del acontecimiento, componentes traumáticos, fantasmáticos o antropológicos. La filosofía erigida como universal y fundadora relega lo relativo al acontecimiento en beneficio del concepto, inventa conceptos para alejarse de lo traumático.

El trabajo de Monique David-Ménard se despliega en las coordenadas establecidas por esta doble definición: por un lado, es un estudio minucioso del proceso de borrado u ocultamiento descrito en la primera definición, o lo que es lo mismo, es un recorrido por esa misma trayectoria, pero en sentido inverso, que busca hacer explícitos o traer a la luz los acontecimientos traumáticos, los elementos fantasmáticos y los presupuestos antropológicos que engendran un determinado sistema filosófico⁴. En esta labor de reconstrucción de un crimen que ha hecho desaparecer el cadáver, el aliado de Monique David-Ménard es el psicoanálisis: por medio de la perspectiva psicoanalítica, la filosofía puede reencontrarse con aquello que la fuerza a pensar y que había sido obliterado, puede repensar por tanto la relación entre la fantasía y el concepto; y puede, en tercer lugar, repensar también la contingencia, objeto diario de la praxis analítica⁵. Por otro lado, en relación con la segunda definición pero también como consecuencia de la primera, la investigación de Monique David-Ménard se desarrolla en la intersección entre disciplinas heterogéneas⁶, es un *bricolaje inventivo* entre elementos disimétricos como son el concepto y el fantasma, la filosofía y el psicoanálisis – cabría decir que en este segundo momento el crimen se resuelve, y lo que aparece es un

³ Por ejemplo, el encuentro de Kant con Swedenborg, que, según la tesis de *La folie dans la raison pure*, es el origen de los conceptos de crítica y de límite. M. David-Ménard, *La folie dans la raison pure. Kant lecteur de Swedenborg*, Paris, Vrin, 1990.

⁴ Este es el modo de proceder de *La folie dans la raison pure*, pero también de sus ediciones del “Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza” y de las “Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime”. I. Kant, *Essai sur les maladies de la tête, suivi de Observations sur le sentiment du beau et du sublime*, ed. trans. M. David-Ménard, Paris, Flammarion, 1999.

⁵ Vid. M. David-Ménard, *Éloge des hasards dans la vie sexuelle*, Paris, Hermann, 2011.

⁶ M. David-Ménard, “Heterogeneous Disciplines: A Non-Ontological Strategy”, in *Graduate Faculty Philosophy Journal*, New York, New School for Social Research, vol. 24, nº 1, 2003, pp. 161-168.

cadáver exquisito—. Puesto que se trata de un bricolaje —una invención, una creación o un arte—, esta intersección no es algo dado sino que debe construirse. Ahora bien, la manera que tiene Monique David-Ménard de construir esa intersección no es plegando especularmente una disciplina sobre la otra ni meramente yuxtaponiéndolas, sino tejiendo su relación a partir de lo que Gilles Deleuze llamó “síntesis disyuntiva”: dos cosas entran en relación no porque hagan abstracción de sus diferencias, no negando sus diferencias, sino precisamente *a través de* sus diferencias, a través de la distancia entre sus diferentes puntos de vista. La síntesis disyuntiva es el proceso por medio del cual la disyunción o la diferencia genera una verdadera síntesis y no ya un análisis que separa⁷.

Aquello que con su bricolaje inventivo de filosofía y psicoanálisis Monique David-Ménard rescata y re-crea de la reflexión filosófica es precisamente el momento inaugural que establece y abre una determinada *problemática*: no un problema particular, sino el ángulo o la matriz que hace pensables un problema particular y una serie de conceptos, la perspectiva que hace posibles ciertas preguntas y ciertas respuestas a esas preguntas⁸. La tesis de Monique David-Ménard es que esta problemática depende de lo que no solo está antes del pensamiento conceptual sino que, con más precisión, lo provoca. La problemática es consecuencia de un acontecimiento o encuentro contingente⁹: gracias a ese encuentro la filosofía inventa ciertos conceptos y la clínica psicoanalítica proporciona las herramientas al paciente para que modifique su situación vital —gracias a este encuentro, también, Monique David-Ménard plantea problemas nuevos en lugar de limitarse a responder a viejas preguntas—.

En este contexto, la noción de contingencia tiene para Monique David-Ménard una importancia central, y su objetivo es depurarla de las connotaciones negativas que la tradición le ha atribuido de modo que cese de oponerse contradictoriamente a la necesidad¹⁰. Contingente es el encuentro con aquello que fuerza a pensar y a inventar conceptos, pero también lo son la síntesis disyuntiva y la problemática que resultan de ese encuentro. El texto de Monique David-Ménard —y, en general, todos sus textos— se hace cargo del papel que esta contingencia cumple en la génesis del pensamiento, y no solo lo analiza en las operaciones concretas del psicoanálisis y de la filosofía, sino que además asume como tarea propiciar encuentros contingentes: entre la invención conceptual de la filosofía y la renovación de los objetos de deseo en psicoanálisis; entre la crítica de las ilusiones previas en filosofía y el trabajo de duelo en psicoanálisis.

⁷ G. Deleuze, *Logique du sens*, Paris, Minuit, 1969, p. 204.

⁸ Para el concepto de problemática, vid. G. Bachelard, *Le rationalisme appliqué*, Paris, PuF, 1949; *cfr.* G. Deleuze, *Différence et répétition*, Paris, PuF, 1968, p. 204 y p. 218. La noción de problemática que propone Monique David-Ménard procede de una síntesis disyuntiva entre la concepción filosófica y la praxis clínica, donde el cambio de problemática viene determinado por la capacidad de generar una situación vital nueva —por ejemplo, la elección de un nuevo objeto de deseo— gracias a un encuentro contingente.

⁹ Para la noción de encuentro, vid. G. Deleuze, *Différence et répétition*, ed. cit., capítulo III.

¹⁰ Contingente, según la tradición aristotélica, se opone bien a necesario bien a causalmente determinado: es por un lado lo que podría no ser, y por otro lo que sucede por azar, sin responder a una cadena causal. En *Éloge des hasards dans la vie sexuelle*, Monique David-Ménard examina la relación sexual y la relación de transferencia en la terapia psicoanalítica como dos situaciones en las que conviven lo contingente —la absoluta singularidad del encuentro con otro ser sexuado— y lo necesario o la determinación —lo que viene determinado por la pulsión de repetición—. Lo contingente, por tanto, se define para ella en relación al dispositivo en el que tiene lugar, y no en términos absolutos. *Vid. Op. cit.*, p. 19.

En el artículo que nos ocupa, Monique David-Ménard estudia *in concreto e in vivo* la filosofía de Kant como ejemplo de la contingencia del pensamiento, del arte de borrar las huellas del acontecimiento y del bricolaje inventivo que está en la génesis de un sistema. Es contingente el encuentro de Kant con lo otro que le fuerza a pensar y que se esfuerza por excluir de su pensamiento –los delirios extravagantes de Swedenborg, entre otras cosas–, pero también es contingente el bricolaje de elementos heterogéneos que resulta de ese encuentro: por ejemplo, la puesta en relación de una nueva lógica de la negación con la metafísica dogmática o los delirios extravagantes –en una relación ciertamente particular donde la primera sirve para protegerse de los segundos–, o la función que cumplen las antinomias para constituir el concepto del objeto (de conocimiento) –la función del discutir sobre una “nada” en la determinación del “algo”–. Monique David-Ménard señala las vacilaciones de Kant, rastrea la génesis del edificio crítico en una serie de textos donde las huellas no han sido borradas del todo, y explicita los datos antropológicos y fantasmáticos que apuntalan las invenciones conceptuales kantianas.

En particular, el método escéptico es presentado, a partir de la definición del propio Kant en A 424/B 451, como la puesta en escena de un combate entre dos tesis contrapuestas –heterogéneas– que, lejos de abocar al escepticismo, conduce a una certeza, a una creación conceptual –en el caso de las antinomias, la certeza sobre el concepto de objeto (A 507/B 535)–. En el método escéptico, la contraposición de elementos heterogéneos sirve simultáneamente para hacer frente a lo oscuro del pensamiento –la posibilidad de que la razón sostenga al mismo tiempo una tesis y su contraria; la posibilidad, en definitiva, de la locura–, para conjurarlo –para disolver la antinomia estableciendo que discute sobre una “nada” e iniciar así un proceso de duelo– y para inventar un concepto –el de las cosas en cuanto objetos de los sentidos, de modo que las ideas de la razón sean algo diferente del delirio extravagante–. Monique David-Ménard cierra su artículo con una extrapolación de este método al campo de la clínica psicoanalítica, mostrando cómo la contraposición o el encuentro contingente con elementos heterogéneos permite al paciente inventar una transformación pulsional. Esta exposición le lleva a concluir la inconveniencia –e incluso la imposibilidad– de operar con normas universales en la terapia –articulada en torno a encuentros y composiciones contingentes–, pues estas, como lo universal de la filosofía, no son sino el producto de una génesis, no son punto de partida sino punto de llegada.

Monique David-Ménard, por tanto, toma un acto parcialmente injustificable –el establecimiento de principios, la creación de conceptos– y, a través de la reconstrucción del proceso de borrado de huellas, trae a la luz los acontecimientos que forzaron ese acto; en otras palabras, toma una pretendida universalidad y demuestra que es un resultado más que un principio¹¹, y un resultado de una posición subjetiva singular. A este respecto, si bien entendemos la inoperancia de normas universales en la clínica psicoanalítica, ¿no cumple la universalidad una función particular en la reflexión filosófica a la que quizás no sería deseable renunciar? ¿No es la universalidad de Kant, además de la garantía de la objetividad del conocimiento y del imperativo moral, el soporte para apuntalar un cosmopolitismo en el

¹¹ *Les constructions de l'universel* pone en paralelo el concepto de universal en filosofía y las posiciones masculina y femenina, los procesos de sexuación, en tanto que resultados y no principios. Vid. M. David-Ménard, *Les constructions de l'universel. Psychanalyse, philosophie*, Paris, PuF, 2009.

terreno político? Si bien la universalidad, tal como ha señalado repetidamente la filosofía del siglo XX, puede erigirse en un *asylum ignorantiae* que en realidad encubre una serie de particularidades excluyentes –varón, blanco, heterosexual, occidental, etc.–, la reivindicación exclusiva de las diferencias y de lo singular puede dificultar la consecución y legitimación de proyectos de cuño universalista¹² –tal como los derechos humanos–. En consecuencia, pese a que la universalidad siempre llega demasiado tarde, como sostiene Monique David-Ménard al final de su artículo, ¿no continúa siendo no obstante necesaria? ¿Es posible sostener una concepción de lo universal como resultado o producto y, a la vez, mantener su validez? ¿Cómo se traduce el encuentro sin normas de la clínica analítica –el encuentro entre el paciente y el analista, análogo al encuentro sexual en ese sentido– al plano político?¹³

Por otra parte, la investigación de Monique David-Ménard sobre la contingencia en Kant, centrada en la *Crítica de la razón pura* y en los escritos pre-críticos preparatorios¹⁴, ¿no hallaría un suplemento fundamental en una consideración de la *Crítica del Juicio*? ¿No sería la *Crítica del Juicio* el lugar donde el propio Kant hace frente a la contingencia, y construye o inventa un principio subjetivo –el principio subjetivo de la conformidad a fin de la naturaleza– que garantiza a la razón que no caerá en la locura, que el cinabrio no será unas veces rojo, otras negro, que los objetos del mundo no se sumergirán en el caos –al precio en verdad de introducir una cierta oscuridad en el pensamiento de la mano del principio subjetivo–? ¿No es la *Crítica del Juicio* el establecimiento de un nuevo límite: no ya el que pone a distancia los delirios extravagantes, sino el que conjura la posibilidad del fracaso del concepto, la posibilidad de un mundo empírico que no se deje pensar? ¿Y no sería el establecimiento de este límite también el resultado de una fascinación y un horror semejantes a los que describe Monique David-Ménard a propósito de las fantasmagorías de Swedenborg, pero ahora relativo a un presunto mundo azaroso que no se acomodaría a las exigencias del concepto? ¿No serían al fin y al cabo dos formas de locura? En el §76 de la *Crítica del Juicio*, Kant caracteriza explícitamente lo particular como encerrando algo contingente, es decir, una heterogeneidad y una pluralidad de formas que desafían cada vez que aparecen –bajo una forma diferente– la exigencia de unidad y regularidad de la razón. Frente a ello, Kant no deja de buscar una legalidad propia de lo contingente, aunque no la encuentre más que bajo la forma de un principio subjetivo que no impone ciertamente ninguna norma concreta, sino solo la garantía de que el mundo se dejará pensar conceptualmente. Habría por tanto dos tipos de contingencia a ambos lados del límite en la *Crítica del Juicio*: la contingencia de un mundo caótico y azaroso que no se conformaría a las exigencias del entendimiento –la pesadilla de Kant– y la contingencia de un mundo que pese a ella se somete a la legalidad. El método escéptico en la *Crítica del Juicio* vendría a corregir los defectos e imprecisiones de las leyes

¹² La filosofía política contemporánea es consciente de ello cuando, después de la eclosión de las diferencias, vuelve a la necesidad de formular un concepto de lo universal. *Vid.* por ejemplo J. Butler, E. Laclau, S. Zizek, *Contingency, Hegemony, Universality*, London, Verso, 2000; o E. Balibar, *Politics and the Other*, London, Verso, 2002.

¹³ En la edición de 2009 de *Les constructions de l'universel*, Monique David-Ménard comienza preguntándose si se puede vivir sin referirse a un valor incondicionado. Si bien lleva a cabo la discusión del concepto de lo universal en el terreno de la moral aplicándolo a la clínica, y si bien precisa que el objetivo no es recusar la universalidad sino entender de dónde viene, la pregunta continúa abierta más allá del espacio de la clínica.

¹⁴ Aunque también aborda la razón práctica en *Les constructions de l'universel*, como mencionamos en la nota anterior.

de la razón, a, como hacen los buenos juriconsultos, perfeccionar las leyes para que sean aplicables a todos los casos particulares (A 424/B 452). Más aún, como sostiene Nuria Sánchez Madrid en su estudio introductorio a la *Primera introducción de la Crítica del Juicio*¹⁵, la propia noción de “técnica de la naturaleza”, en tanto que encierra un oxímoron, podría pensarse como resultado de la aplicación del método escéptico –de poner juntas cosas heterogéneas para propiciar una invención conceptual–. Y esta primera introducción sería, además, una prueba más de las vacilaciones de Kant, un testimonio de la operación de borrado que examina Monique David-Ménard¹⁶. Lo que Kant pretende ocultar al no publicar este texto –lo que sin embargo ha tornado legible al escribirlo–, ¿no sería precisamente la exposición demasiado frontal de ese miedo a la locura, a la posibilidad del divorcio entre las palabras y las cosas, a la proliferación delirante de formas en el mundo empírico –es decir, lo que para Monique David-Ménard serían las condiciones y la materia de los acontecimientos que provocan el pensamiento de Kant–?

¹⁵ N. Sánchez Madrid, “Contingencia y trascendentalidad. La *Primera Introducción de la Crítica del Juicio* y la catábasis reflexiva de la Lógica trascendental”, en I. Kant, *Primera Introducción de la Crítica del Juicio*, introd. ed. crítica y trad. de N. Sánchez Madrid, Madrid, Escolar y Mayo, 2011, p. 78.

¹⁶ Ver a este respecto lo que sostiene Nuria Sánchez Madrid en *Ibidem*, p. 12: «Posiblemente nos estemos refiriendo a uno de esos textos brillantes y potentes, tan ligados a la experiencia del pensamiento que los autores tienden a ocultarlos, a sustituirlos finalmente por versiones de tono más discreto, que estiman más exotéricas y dignas de difusión».